

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Estado da arte

Metodologias de Capacitação de Profissionais

Código: CB3E-T4-RT-02

Versão: 02

Data: 22/04/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL** George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

**Pesquisadores
de Pós-Doutorado:** Greici Ramos
Leticia Gabriela Eli

Doutorandos: Luís Filipe Muta
Luíza Tavares de Castro
Thalita dos Santos Maciel

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho IV - Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE Edifica e DEO

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação de um sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) e do Selo Procel DEO.

- Metas:**
- Análise de 4 cursos disponíveis atualmente para formação de pessoas para aplicação do PBE Edifica.
 - Entrevista com 4 instituições para estudar a viabilidade da inclusão de profissionais certificados como auditores.
 - 60 (sessenta) questões para banco de provas elaboradas.
 - 1 (um) organismo certificador de pessoas incubado.
 - 20 profissionais treinados e avaliados para profissionais certificados do PBE Edifica.
 - 30 (trinta) pessoas impactadas pelo workshop final.

Atividade: 4. **Levantar o estado da arte de sistemas de capacitação de profissionais auditores**, envolvendo entrevistas com os OIAs, Inmetro e outras instituições de certificação de pessoas como auditores públicos. Assim como, levantar a experiência internacional para profissionais autônomos de eficiência energética de edificações.
(*Destaque para a parte da atividade contida neste relatório*)

Produto: 2. 1 (um) Relatório com o **estado da arte** de sistemas de capacitação de profissionais auditores. (Conforme e-mail de 29/08/2024)

Como citar:

Tavares de Castro, L., Maciel, T., Muta, L. F., Eli, L. G., Ramos, G., Melo, A. P., Lamberts, R.. Estado da arte: Metodologias de Capacitação de Profissionais. Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14982607>

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS.....	2
LISTA DE FIGURAS.....	3
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	4
Apresentação	5
1 Introdução	6
2 Capacitação de Profissionais Certificados em Eficiência Energética de Edificações no Contexto Internacional.....	7
3 Metodologias de capacitação	13
3.1 Definição do Perfil Profissional.....	14
3.2 Desenho curricular.....	15
3.3 Práticas de ensino.....	16
3.3.1 Metodologia SENAI.....	17
3.3.2 Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)	18
3.3.3 <i>Microlearning</i>	20
4 Análise de cursos por modalidade: presencial <i>versus</i> à distância.....	21
5 Conclusão	24
REFERÊNCIAS.....	27

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Síntese comparativa entre capacitação de PCs em Portugal, França e Itália.	8
Tabela 2 - Conteúdo programático do treinamento de PCs em Portugal	9
Tabela 3 - Conteúdo do treinamento de PCs na França	10
Tabela 4 - Conteúdo do treinamento de PCs na Itália.....	11
Tabela 5 - Importância das capacidades no desenvolvimento do DC.....	15
Tabela 6 - Tipos de estratégias de aprendizagem	17
Tabela 7 - Tipos de estratégias de aprendizagem	18
Tabela 8 - Descrição dos sete passos da ABP	19

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes no curso de ingresso em 2013, por modalidade de ensino - Brasil 2013-2022. Fonte: INEP, 2022.	22
---	----

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABP	<i>Aprendizagem Baseada em Problemas</i>
ADENE	<i>Agência para Energia</i>
CBTE	<i>Conceitos Básicos de Térmica em Edifícios</i>
DC	<i>Desenho Curricular</i>
EaD	<i>Ensino a Distância</i>
Enade	<i>Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes</i>
ENCE	<i>Etiqueta Nacional de Conservação de Energia</i>
EPC	<i>Energy Performance Certificates</i>
EPBD	<i>Energy Performance of Buildings Directive</i>
EEE	<i>Eficiência Energética em Edificações</i>
IES	<i>Instituições de Educação Superior</i>
INEP	<i>Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira</i>
OPC	<i>Organismo de Certificação de Pessoas</i>
PC	<i>Profissional Certificado</i>
PQ	<i>Profissional Qualificado</i>
RAC	<i>Requisitos de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações</i>

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECTI Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL” E “PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra o Trabalho IV.

Este documento apresenta o relatório do estado da arte sobre a estruturação de metodologias de capacitação e desenvolvimento de ementas.

1 Introdução

Retomando a continuidade das discussões apresentadas no documento anterior (relatório CB3E-T4-RT-01), que abordou a importância do Profissional Certificado (PC) no contexto da eficiência energética em edificações e seu papel na expansão do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica), este relatório tem como foco o mapeamento das metodologias de capacitação necessárias para formar esses profissionais. O fortalecimento da rede de PCs é uma estratégia essencial para aumentar a capacidade técnica disponível no mercado, agilizando o processo de etiquetagem e garantindo a qualidade das avaliações de eficiência energética no Brasil.

Enquanto no relatório CB3E-T4-RT-01 destacou-se o papel central do PC como um dos responsáveis pela emissão da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), no presente relatório é aprofundado o debate sobre como garantir que esses profissionais estejam devidamente qualificados para atender às crescentes demandas do setor. Para isso, torna-se fundamental entender como outros países, que já implementaram programas robustos de etiquetagem energética, estruturam seus sistemas de capacitação. A análise das metodologias de formação em países como Portugal, França e Itália traz à tona diferentes abordagens que podem servir de referência para a criação de um programa de capacitação no Brasil. Além disso, é necessário analisar metodologias de ensino que são aplicáveis aos treinamentos a serem ofertados para os PCs e os cursos relacionados ao PBE Edifica e que estiveram ou estão disponíveis no mercado.

O objetivo é garantir que o PC não apenas compreenda as exigências técnicas e regulatórias do PBE Edifica, mas também tenha as habilidades práticas para conduzir inspeções eficientes e precisas. Isso envolve a criação de um currículo adequado, que contemple desde os conceitos técnicos de eficiência energética até a aplicação prática de ferramentas e metodologias de inspeção em campo. Além disso, a diversidade de modalidades de ensino, como o uso de formatos presenciais, à distância e híbridos, deve ser considerada para atender às realidades regionais e às diferentes necessidades dos profissionais.

A capacitação adequada dos PCs é crucial para garantir que o processo de etiquetagem de edificações continue sendo conduzido com rigor técnico e de maneira eficiente, permitindo a expansão do programa para um número crescente de edificações. Com isso, o Brasil poderá avançar significativamente nas suas metas de sustentabilidade no setor da construção civil, com os profissionais responsáveis pela avaliação de eficiência energética preparados para enfrentar os desafios tecnológicos e operacionais do setor. Além disso, a introdução dos PCs no PBE Edifica promove um aumento na capilaridade da etiquetagem, facilitando a implementação da ENCE em diversas regiões do Brasil. **Este relatório visa analisar metodologias de capacitação para a formação de profissionais e contribuir com a definição de um sistema de capacitação que fortaleça o PBE Edifica a partir da inserção dos PCs como atores na implementação e manutenção da obrigatoriedade de eficiência energética para edificações no Brasil.**

Para esclarecer alguns termos utilizados neste relatório referentes às modalidades de ensino, é importante considerar que há diferenças entre o que se entende por ensino à distância (EaD) e cursos online. A EaD leva em consideração momentos síncronos e assíncronos, com processo educacional planejado e sistematizado dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Atividades síncronas consistem em aulas transmitidas em tempo real, onde o professor da disciplina conduz a aula ao vivo. Durante essas aulas, os alunos têm a oportunidade de interagir diretamente com o professor para tirar dúvidas e receber orientações. Atividades assíncronas consistem em videoaulas gravadas, e a interação com alunos ocorre por meio de

fóruns. Em ambos os casos, o material utilizado é de autoria do professor e segue a ementa do curso (Casagrande, 2022). Segundo o MEC, é a *“modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos”*.

O Decreto 9057/2017¹ apresenta como a EaD é considerada pela legislação brasileira. Essa modalidade é regulamentada no Brasil por meio da Lei 9.394², que estabelece as diretrizes da educação nacional. Os cursos online, por sua vez, emergiram da necessidade de alternativas virtuais, com aulas que possuem dias e horários marcados para acontecer como na modalidade presencial. Já o ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que reúne atividades presenciais e àquelas conduzidas por meio das tecnologias da informação e comunicação (Casagrande, 2022). A Portaria do MEC 2.117/2019³ regulamenta o ensino híbrido para alguns cursos presenciais, estabelecendo carga horária máxima em EaD de até 40%.

2 Capacitação de Profissionais Certificados em Eficiência Energética de Edificações no Contexto Internacional

A fim de compreender a metodologia adotada para a capacitação de PCs implementada em outros países, foram selecionados como referência Portugal, França e Itália. A formação de profissionais equivalentes à figura do PCs em Eficiência Energética de Edificações (EEE) varia de acordo com a regulamentação de cada país, apresentando diferentes exigências em relação à formação acadêmica, experiência profissional, treinamentos requeridos e avaliação. A Tabela 1 apresenta uma síntese comparativa destes requisitos. Entre os países apresentados, nota-se que o treinamento é obrigatório na França e na Itália, enquanto em Portugal a realização é opcional, embora a aprovação em exame seja requerida em todos os países mencionados. As modalidades de ensino variam entre online e presencial, com Portugal priorizando o EaD, a França no formato híbrido, e a Itália adotando cursos exclusivamente assíncronos.

Em Portugal, para se tornar um Perito Qualificado (PQ), há pré-requisitos de formação acadêmica de acordo com o nível de atuação desejado pelo candidato: PQ-I é voltado para edificações residenciais e pequenos edifícios de comércio e serviços, enquanto PQ-II foca exclusivamente em edifícios comerciais e de serviços. A Tabela 2 apresenta o conteúdo programático oferecido no treinamento. A realização de cursos específicos para cada nível ocorre, contudo, não é obrigatória. A exigência fica restrita apenas à aprovação no respectivo exame. A ADENE⁴ (Agência para a Energia), instituição responsável pelo cadastro e gerenciamento dos PCs, oferece através da Academia ADENE⁵ os dois tipos de cursos, ambos realizados na modalidade EaD. Os cursos possuem um módulo assíncrono em comum, que inclui Conceitos Básicos de Térmica em Edifícios (CBTE), com 4 horas de duração. Os conteúdos síncronos são respectivos ao nível de formação, com duração de 67 horas para PQ-I e 44 horas de duração para PQ-II. Os exames são aplicados pela própria ADENE.

¹ Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm#art24

² Lei 9.394: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

³ Portaria MEC nº 2.117, de 06 de dezembro de 2019. <https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2968>

⁴ ADENE: <https://www.adene.pt/edificios/>

⁵ Academia ADENE: <https://academia.adene.pt/academia-adene/a-academia-adene/>

Tabela 1 - Síntese comparativa entre capacitação de PCs em Portugal, França e Itália.

	Pré-requisitos do candidato	Quem Oferece o Treinamento	Treinamento	Duração	Modalidade	Duração de Cada Mod.	Aprovação em exame	Resp. pela Prova
Portugal								
Perito Qualificado I (edificações residenciais e pequenos edifícios de comércio e serviços)	Formação acadêmica na área da construção civil; Inscrição em ordens e/ou conselhos profissionais; Experiência profissional de 5 anos.	Academia ADENE ⁵	Opcional	67 horas	EaD: síncrono e assíncrono	Assíncrono: 4h (CBTE) + Síncrono: 67h	Sim	ADENE
Perito Qualificado II (edifícios comerciais e de serviços)	Formação acadêmica (engenharia e afins); Inscrição em ordens e/ou conselhos profissionais; Experiência profissional de 5 anos			44 horas		Assíncrono: 4h (CBTE) + Síncrono: 40h	Sim	ADENE
França								
Diagnosticador de imóveis sem menção	Experiência mínima de 3 anos (técnico ou supervisor em construção) ou formação técnica (2 anos de curso) ou certificação profissional na área de diagnóstico energético.	AFPA ⁶ (<i>Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes</i>); Greta Auvergne ⁷ ; ASE Formation ⁸ ; AFNOR Compétences ⁹ ; entre outras.	Obrigatório	56 horas	Ambas (presencial e EaD)	Teoria: 28h (EaD); + Prática: 28h (pode ser até 25% EaD).	Sim. Exame teórico: 75% de aproveitamento.	OPC
Diagnosticador de imóveis com menção			77 horas	Acréscimo de Teoria: 7h (EaD); + Prática: 14h.		Exame prático: simulação de inspeção, com 2 horas de duração.		
Itália								
Certificador energético	Formação acadêmica (arquitetura, engenharia e afins); inscrição em ordens e/ou conselhos profissionais.	<i>BetaFormazione</i> ¹⁰ ; <i>Unione Professionisti</i> ¹¹ ; <i>Teknoinforma</i> ¹² ; <i>Blumatica</i> ¹³ ; entre outras.	Obrigatório	Variável, mínimo 80 horas	EaD: assíncrono	Assíncrono: 100%	Sim	Entidades Regionais (<i>Albo Regionale</i>)

Fonte: Elaborado pelos autores.

⁶ <https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/module-de-specialisation-diagnostiqueur-immobilier>

⁷ <https://greta.ac-clermont.fr/formation/titre-certifie-diagnostiqueur-immobilier/r>

⁸ <https://www.ase-formation.com/catalogue-de-formations/formation/369/nouveau-dpe-sans-mention-initial-8-jours/>

⁹ <https://competences.afnor.org/formations/diagnostic-de-performance-energetique-dpe-sans-mention-formation-initiale---applicable-au-1er-juille>

¹⁰ <https://www.betaformazione.com/corsi/certificatore-energetico-degli-edifici/#tab-id-1>

¹¹ <https://www.fondazionefenice.it/corso-certificazione-energetica-degli-edifici-ape/#perche>

¹² <https://www.teknoinforma.com/store/corso-certificazione-energetica/>

¹³ <https://www.blumatica.it/corso-elearning/419/corso-formativo-certificazione-energetica-degli-edifici/>

Tabela 2 - Conteúdo programático do treinamento de PCs em Portugal

PQ-I e PQ-II: Conceitos Básicos de Térmica em Edifícios	
<ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de coeficientes superficiais de transmissão térmica • Determinação de coeficientes lineares de transmissão térmica • Cálculo dos fatores de redução de perdas • Cálculo de fatores solares • Cálculo do fator de obstrução 	
PQ-I: Desempenho Energético em Edifícios de Habitação	PQ-II: Desempenho Energético em Edifícios de Comércio e Serviços
<ul style="list-style-type: none"> • Conceitos básicos de térmica em edifícios • Caracterização do objeto de certificação • Requisitos da qualidade térmica da envoltória e sistemas técnicos • Requisitos de conforto térmico e desempenho energético • Requisitos de inspeção e manutenção • Metodologia de cálculo e classe de eficiência energética • Medidas de melhoria de desempenho energético dos edifícios 	<ul style="list-style-type: none"> • Conceitos básicos de térmica em edifícios • Caracterização do objeto de certificação • Requisitos da qualidade térmica da envoltória e sistemas técnicos • Ventilações e vazões mínimas para troca de ar • Requisitos de conforto térmico e desempenho energético • Metodologia de cálculo e classe de eficiência energética • Medidas de melhoria de desempenho energético dos edifícios • Requisitos regulamentares

Fonte: Tradução literal de Academia ADENE⁴.

Na França, é exigido que os candidatos comprovem pelo menos três anos de experiência profissional ou possuam formação técnica com pelo menos dois anos na área de construção. Os denominados “diagnosticadores de imóveis” são divididos em duas categorias, com e sem menção (*diagnostiqueurs immobiliers sans mention* e *avec mention*). O treinamento é obrigatório e em formato híbrido. Para a categoria sem menção, a carga horária prevista é de 56 horas, sendo 28 horas de teoria (EaD) e 28 horas de prática (presencial), incluindo sete horas exclusivas para inspeção em campo. A Tabela 3 apresenta o conteúdo oferecido no treinamento. Para obter a categoria com menção, são acrescentadas sete horas de teoria e 14 horas adicionais de prática ao treinamento. Os cursos são oferecidos por diversas instituições, apresentados na Tabela 1. Após o treinamento, o candidato deve ser aprovado em exame teórico e prático, ambos aplicados pelo OPC. Para obter a certificação, ainda é necessário que o candidato realize duas inspeções supervisionadas por um PC experiente. A França exige o cumprimento de educação continuada (sete horas anuais) para manutenção do certificado.

Tabela 3 - Conteúdo do treinamento de PCs na França

Conteúdo Teórico (comum a diagnosticadores de imóveis com e sem menção)	
<p>Dia 1</p> <p>Certificação de diagnosticadores de imóveis</p> <p>Os desafios do desempenho energético dos edifícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de energia na França • O plano climático e seus desenvolvimentos • Conceitos de energia final e primária • Valor calórico <p>Referências regulatórias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marco regulatório: produção, transmissão e uso • As consequências do EPC: auditoria regulamentar, congelamento de rendas e proibição de aluguel • Conteúdo típico de um EPC • Modelos EPC 	<p>Dia 2</p> <p>Sistemas de construção:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edifícios anteriores a 1948, processos construtivos <p>Térmica aplicada em edifícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trocas de calor • Base de cálculos de perda da envoltória: fluxo de calor, condutividade térmica, resistência térmica, etc. • Base para cálculo de perdas por renovação de ar • Levando em consideração o ambiente externo • Inércia térmica • Temperatura percebida e temperatura real • Necessidades de água quente sanitária • Gerenciamento de umidade e diagrama de Mollier • Patologias prediais ligadas à umidade • Análise de configurações favoráveis e desfavoráveis em um edifício residencial coletivo
<p>Dia 3</p> <p>Metodologia de trabalho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Critério para escolha do método: faturas de energia, resumo de estudo térmico ou cálculos convencionais • Cálculo de superfícies habitáveis, térmicas e com perdas • Método de consumo real por faturas de energia • Método de uso de síntese de estudo térmico • Método de consumo convencional pelo método padronizado 3CL-DPE 2021 (parte I e II) • Exemplo de entrada 3CL-DPE 2021 	<p>Dia 4</p> <p>Dados de recomendação de melhorias da envoltória:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isolamento interno • Isolamento externo • Isolamento distribuído • Características dos materiais de construção • Características dos isolantes térmicos • Patologias construtivas ligadas à envoltória <p>Dados de recomendação de melhorias dos sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquecimento: equipamentos • Salas de caldeiras, balanceamento, equipamentos auxiliares, etc. • Ventilação: equipamentos • Equipamentos de aquecimento de água • Legionela e riscos • Resfriamento • Solar fotovoltaica: equipamentos, princípio e dimensionamento • Iluminação: equipamentos e controle • Patologias construtivas ligadas a sistemas: dimensionamento, manutenção, etc.
Conteúdo Prático (categoria diagnosticadores de imóveis sem menção)	Conteúdo Prático: Software (categoria diagnosticadores de imóveis sem menção)
<p>Prática de campo sem menção:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita in loco a um apartamento ou casa • Caracterização da envoltória construída: medições, desmontagem, etc. • Identificação de equipamentos e sistemas 	<p>Estudos de caso com emissão de EPC completo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitação existente (antes e depois de 1948), habitação nova, edifício multifamiliar

Fonte: Tradução literal de AFNOR Compétences.

Na Itália, o processo de certificação de “Certificadores de Energéticos” (*Certificatori Energetici*) exige como pré-requisito que os candidatos tenham formação em cursos relacionados a construção civil, como por exemplo engenharia ou arquitetura, e estejam registrados nas respectivas ordens e/ou conselhos

profissionais. Além disso, é obrigatório concluir o curso de formação complementar focado na certificação energética de edifícios, oferecido por instituições reconhecidas (como os exemplos listados na Tabela 1) e que cumpram os conteúdos mínimos estabelecidos pela legislação. A Tabela 4 apresenta o conteúdo do treinamento oferecido por uma destas instituições. O curso é realizado na modalidade EaD, no formato assíncrono. A duração do treinamento varia de acordo com a instituição que oferece o curso. Os candidatos ainda precisam ser aprovados em um exame aplicado de forma presencial após o treinamento, e então registrar-se na entidade regional (*Albo Regionale*, por exemplo a região da Ligúria¹⁴) para obter a licença de PC. Na legislação italiana, não há diferenciação de escopo entre categorias de PCs, como Portugal e França.

Tabela 4 - Conteúdo do treinamento de PCs na Itália

<p>Eficiência energética dos edifícios: enquadramento legislativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Os conceitos básicos da eficiência energética Os objetivos da certificação energética Quadro legislativo atualizado para 2018: legislação europeia, nacional e regional <p>A figura do certificador energético</p> <p>Certificação energética: orientações nacionais</p> <ul style="list-style-type: none"> Os procedimentos de cálculo para certificação energética de acordo com a legislação nacional e notas sobre a legislação regional O Decreto de Requisitos Mínimos e os procedimentos de projeto energético para edifícios <p>Fundamentos da transmissão de calor: transmitância térmica</p> <ul style="list-style-type: none"> Os princípios básicos da transmissão de calor Conceito de balanço energético do sistema construtivo <p>Regulamento técnico: as normas UNI TS 11300/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> UNI EN 15603 e UNI/TS 11300-5 UNI/TS 11300-1: Determinação da necessidade de energia térmica do edifício para climatização de verão e inverno UNI/TS 11300-2: Determinação das necessidades e rendimentos de energia primária para climatização de inverno e para produção de água quente sanitária UNI/TS 11300-3: Determinação das necessidades e rendimentos de energia primária para ar-condicionado de verão UNI/TS 11300-4: Utilização de energias renováveis e outros métodos de geração para ar-condicionado de inverno e para produção de água quente sanitária UNI EN 15193: Requisitos energéticos para iluminação UNI/TS 11300-6: Desempenho energético de edifícios - Parte 6: Determinação dos requisitos energéticos para elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes 	<p>A envoltória do edifício: balanço energético</p> <ul style="list-style-type: none"> A envoltória opaca, a envolvente transparente, balanço energético do edifício Pontes térmicas: soluções de cálculo e construção <p>Sistemas térmicos: climatização de inverno</p> <p>Sistemas de ar-condicionado e aquecimento de água</p> <ul style="list-style-type: none"> Classificação, tipologias, características de funcionamento, configurações <p>Sistemas de iluminação</p> <p>Sistemas de ventilação mecânica controlada</p> <p>Soluções construtivas para o projeto e requalificação energética de edifícios</p> <ul style="list-style-type: none"> As soluções de projeto e construção bioclimática, construção solar passiva, sistemas e critérios de design em relação à localização Materiais e soluções de design ou construção para melhorar a eficiência energética da envoltória <p>Fontes de energia renováveis e similares</p> <ul style="list-style-type: none"> Integração de fontes de energia renováveis no sistema construtivo: solar fotovoltaica, solar térmica, minienergia eólica, bombas de calor, cogeração de alta eficiência, energia geotérmica <p>O diagnóstico energético dos edifícios</p> <ul style="list-style-type: none"> A análise do estado de fato dos edifícios existentes, o cálculo do retorno econômico de investimentos, exemplos de intervenções de requalificação energética Exemplo orientado de cálculo de projeto com software de cálculo Exemplo orientado de cálculo de um edifício existente com software de cálculo
---	--

Fonte: Livremente traduzido de BetaFormazione.

¹⁴ Albo Regionale da região da Ligúria: <https://www.ireliguria.it/energia/efficienza-energetica/certificazione-energetica-edifici/iscrizione-all%E2%80%99elenco-dei-certificatori.html>

Ao analisar o conteúdo programático dos cursos, é possível identificar pontos em comum que refletem a ênfase nos aspectos técnicos e regulatórios do desempenho energético de edifícios. Referente aos aspectos técnicos, conceitos de transferência de calor são abordados nos três países, incluindo tópicos como coeficientes de transmissão térmica superficial e linear, resistência térmica e perdas de energia pela envoltória dos edifícios. Entende-se que esses elementos sejam fundamentais para calcular a demanda energética de climatização de verão e inverno, que também é um tema recorrente em Portugal, França e Itália. A envoltória do edifício, incluindo elementos opacos e transparentes, é outro ponto central, com destaque para o cálculo de pontes térmicas e soluções de projeto para reduzir perdas de energia. Além disso, a eficiência energética de sistemas (aquecimento e resfriamento, ventilação mecânica e aquecimento de água) estão inclusos nos três cursos. Todos os programas incluem também o estudo de fontes de energia renováveis, como a integração de energia solar fotovoltaica nas edificações.

Com relação às referências regulatórias, todos os países analisados abordam a conformidade com normas específicas, incluindo a regulamentação europeia sobre o Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD) e legislações locais aplicáveis, como a UNI/TS 11300 na Itália, que refere-se à norma técnica que regula o cálculo e estabelece requisitos mínimos de desempenho energético de edifícios, e o 3CL-DPE 2021 na França, que consiste em um método padronizado e uma ferramenta de cálculo para avaliar o desempenho energético de edificações.

Esses marcos regulatórios são fundamentais para garantir que as práticas de certificação energética estejam em conformidade com as exigências legais, promovendo a eficiência e a sustentabilidade no setor da construção civil. Nos cursos de capacitação, destaca-se a ênfase na necessidade de alinhamento com essas normativas, assegurando que os profissionais estejam preparados para implementar as diretrizes pertinentes. Além disso, tanto na França quanto na Itália, o treinamento inclui o uso de softwares específicos de cálculo. A inclusão de instruções para o uso adequado da(s) ferramenta(s) de cálculo no treinamento é essencial para a realização de avaliações precisas, garantindo maior qualidade na emissão de certificações de eficiência energética.

3 Metodologias de capacitação

Este capítulo busca discutir a tomada de decisão na formulação de cursos de capacitação para profissionais certificados, com um enfoque abrangente, porém dando destaque às particularidades da educação profissional. Embora sejam utilizadas informações de diversos contextos educacionais, o foco principal está na complexidade da metodologia de educação profissional que oferece especificidades metodológicas difíceis de encontrar em outros materiais.

Ao tratar da educação de adultos, é essencial mencionar a *andragogia*, uma abordagem que se diferencia da pedagogia ao focar nas particularidades do aprendizado adulto, levando em consideração a vasta experiência prévia e as motivações específicas desse público, tanto profissionais quanto pessoais. De acordo com Ferraz et al. (2004), um dos princípios fundamentais da educação de adultos é o aproveitamento das experiências anteriores dos alunos, o que torna o processo de aprendizado mais relevante e significativo. Diferentemente da pedagogia, que muitas vezes segue métodos padronizados e direcionados a um público mais jovem, a andragogia valoriza a autonomia do estudante adulto, incentivando uma aprendizagem que seja mais colaborativa e baseada em resolução de problemas práticos.

No contexto da educação profissional, a andragogia ganha ainda mais relevância, pois permite que o desenvolvimento de cursos seja alinhado às demandas do mercado de trabalho e às expectativas dos alunos, que muitas vezes buscam não apenas a capacitação profissional, mas também o desenvolvimento pessoal (Oliveira e Maciel, 2024). Ao adotar uma abordagem andragógica, os cursos podem ser estruturados de maneira a valorizar o conhecimento prévio dos alunos e focar no desenvolvimento de competências que tenham aplicação direta em suas realidades profissionais.

A escolha entre ensino presencial e EaD (Educação a Distância) também é um fator decisivo no desenvolvimento de cursos profissionais. Como apontado por Bertolin (2021), o estudante deve ser considerado o centro do processo educacional, especialmente no contexto da EaD, onde a distância física pode influenciar a experiência de aprendizagem. Simonson et al. (2019) destacam que conhecer o perfil dos estudantes desde o início do planejamento melhora a eficácia do ensino, enfatizando a importância de adaptar a modalidade às necessidades específicas do público-alvo.

A metodologia SENAI de Educação Profissional (2019), embora específica e técnica, exemplifica claramente como o desenvolvimento de cursos deve ser estruturado para garantir a progressão do aprendizado e o desenvolvimento integral do profissional. A organização modular, que divide o curso em módulos básicos e específicos, assegura que o aprendizado ocorra de forma gradual e alinhada às funções previstas no Perfil Profissional, garantindo que as competências necessárias sejam abordadas com eficácia. Esta metodologia é resultado do projeto nacional “Certificação Profissional com Base em Competências”, com interlocução da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento e da Formação Profissional (Cinterfor) em 1999 e atualizada periodicamente SENAI (2019).

Neste contexto, a discussão deste capítulo visa refletir sobre como essas práticas de ensino podem ser aplicadas de forma estratégica, considerando as especificidades de cada ambiente educacional. A análise crítica dessas práticas contribui para a construção de cursos mais eficazes e alinhados tanto com as necessidades dos estudantes quanto com as demandas do mercado de trabalho.

3.1 Definição do Perfil Profissional

O Perfil Profissional descreve o que o “trabalhador deve ser capaz de realizar no campo profissional correspondente a uma ocupação”. O perfil não trata apenas da formação, mas também das competências, funções e nível de desempenho que se espera do profissional, de forma a garantir que ele esteja apto para realizar as atividades com competência, qualidade e segurança.

O Regulamento de Avaliação da Conformidade (RAC), publicado pelo Inmetro (Brasil, 2022) define a formação mínima, que o profissional deve estar registrado no respectivo conselho de classe, que a certificação do profissional deve seguir norma ABNT específica e ser emitida por um OPC acreditado pelo Inmetro. Além disso, o RAC determina que o profissional deve comprovar o conhecimento necessário para realizar as inspeções pelo PBE Edifica.

A metodologia proposta pelo SENAI (2019), inclui na definição do Perfil Profissional competências além da formação técnica. Na referida metodologia, a definição do perfil é realizada por meio de dois processos sequenciais e complementares, envolvendo a equipe técnica da instituição que realizará a avaliação ou capacitação e representação das instituições e empresas do setor tecnológico em questão.

O primeiro processo consiste na identificação e descrição das competências necessárias para o exercício profissional qualificado daquela ocupação e seu contexto de trabalho, conforme as necessidades das indústrias e as referências legais e normativas relacionadas. Essa avaliação define o Perfil Profissional e deve ser realizado por um comitê de especialistas. O processo é iniciado pela análise do mercado de trabalho e tendências de áreas tecnológicas, descrevendo detalhadamente os contextos de trabalho da ocupação em questão, considerando a realidade atual e perspectivas futuras. Em seguida, as funções e subfunções da ocupação devem ser mapeadas, ou seja, identificar atividades que compõem a atuação profissional, com o objetivo de definir uma competência geral. A próxima etapa consiste em estabelecer padrões de desempenho, que são parâmetros ou padrões de qualidade para aferir o desempenho do profissional em cada uma de suas atividades com base em critérios técnicos, legais ou normativos. Estes devem explicitar com clareza os requisitos que garantem a execução com qualidade de uma subfunção. Além disso, em complemento às competências técnicas, as competências socioemocionais também são mapeadas. Estas incluem aspectos como trabalho em equipe, comunicação eficaz, controle emocional e resolução de conflitos.

O segundo processo trata da Validação da Minuta do Perfil Profissional, realizada por especialistas de diferentes setores, refletindo a diversidade de competências profissionais necessárias. Essa validação tem como objetivo garantir que as exigências do mercado de trabalho sejam atendidas. Dentre a lista de requisitos a serem avaliados estão a área tecnológica, educação profissional, nível de qualificação e a categoria da Classificação Brasileira de Ocupações¹⁵ proposta pelo Perfil Profissional. Além disso, entre outros aspectos, é avaliado se a competência geral sintetiza as diferentes funções da ocupação traduzindo o que o trabalhador deve ser capaz de fazer para o exercício da atividade profissional; se as funções estabelecidas representam um processo completo (com início, meio e fim) e cujo resultado corresponde a um produto ou serviço; se as subfunções são relevantes dentro do processo produtivo; se os critérios de qualidade de fato permitem aferir o desempenho do trabalhador; e se as competências socioemocionais possuem um caráter transversal, sem relação de exclusividade com ocupação ou funções que constituem o Perfil Profissional.

¹⁵ Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. <http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf>

3.2 Desenho curricular

O Desenho Curricular (DC) visa alinhar as competências profissionais e o contexto de trabalho estabelecidos pelo Perfil Profissional com as demandas do mercado de trabalho, integrando-as de forma eficaz às práticas de ensino. A organização adequada da educação profissional é crucial para desenvolver um currículo que seja não apenas eficiente, mas também capaz de preparar os alunos para os desafios reais da ocupação.

O DC é composto por dois elementos principais: a estrutura de Unidades Curriculares e o Itinerário Formativo. Estes organizam as etapas e trajetórias que compõem o currículo, permitindo ao aluno planejar sua carreira dentro de uma perspectiva de formação continuada (SENAI, 2019).

Para a elaboração do DC é proposta uma série de etapas interdependentes que asseguram sua relevância e eficácia. Essas etapas incluem a análise do Perfil Profissional, a definição dos módulos, a estruturação e organização das unidades curriculares, e a estruturação dos itinerários formativos. A seguir, essas etapas serão detalhadas para proporcionar um entendimento mais profundo do tema e quais os tópicos mais importantes a serem abordados na elaboração da grade curricular.

Na análise do Perfil Profissional, as necessidades de conhecimento dos profissionais são traduzidas em abordagens pedagógicas. Para isso, é crucial que as funções e subfunções estejam claramente delineadas, permitindo uma definição precisa das competências a serem desenvolvidas pelos alunos e sua adaptação ao contexto educacional. Essa etapa, portanto, impacta diretamente as estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação. As competências básicas, técnicas e socioemocionais precisam estar bem definidas. As competências básicas, consideradas pré-requisitos, sustentam o desenvolvimento das técnicas, que refletem o desempenho característico de uma ocupação específica. Já as competências socioemocionais dizem respeito a comportamentos essenciais, como habilidades interpessoais, organização do trabalho e autodesenvolvimento, necessários para atender às demandas do mercado profissional. Cada uma dessas categorias desempenha um papel específico no DC, contribuindo para uma educação que não apenas transmite conhecimento, mas também prepara os alunos para enfrentar desafios práticos. A relevância dessas capacidades no desenvolvimento curricular é apresentada na Tabela 5.

Tabela 5 - Importância das capacidades no desenvolvimento do DC

Capacidade	Descrição	Importância no DC
Básica	Habilidades gerais que formam a base do aprendizado.	Garante que todos os profissionais tenham uma base sólida para aprender conteúdos mais complexos.
Técnica	Habilidades específicas necessárias para desempenhar funções em uma ocupação.	Asseguram que os profissionais sejam preparados para as exigências práticas do mercado de trabalho.
Socioemocionais	Habilidades relacionadas à gestão das emoções e interações sociais.	Promovem a formação de profissionais que sabem trabalhar em equipe e se adaptar a diferentes contextos.

Fonte: Adaptado de SENAI (2019).

A próxima etapa é a definição dos módulos que irão compor o curso. Essa fase estabelece o conjunto didático-pedagógico necessário para desenvolver as competências previamente identificadas, servindo como a base para a formação do profissional. A organização em módulos garante que o aprendizado seja

progressivo, promovendo o desenvolvimento integral do profissional, desde os fundamentos até o domínio de habilidades especializadas, e deve considerar a aplicabilidade no cenário real de trabalho (SENAI, 2019). Os módulos podem ser divididos em dois tipos: básicos e/ou introdutórios, que tratam dos conhecimentos fundamentais, e específicos, focados nas competências técnicas e práticas diretamente relacionadas à profissão. O número de módulos deve ser adequado à quantidade de funções definidas no Perfil Profissional e à viabilidade de execução do curso. Uma mesma competência, por exemplo, pode englobar várias funções, e cada uma delas pode ser tratada como um módulo específico ou ser agrupada em um único módulo, dependendo do conteúdo e dos objetivos práticos para o mercado. A estrutura modular busca estabelecer um percurso de formação, que constituirá o Itinerário Formativo.

Em seguida, devem ser estruturadas as unidades curriculares. As unidades curriculares propostas são organizadas de forma interdependente dentro dos módulos: cada módulo pode conter várias unidades curriculares relacionadas. Estas devem apresentar os conteúdos formativos (capacidades básicas, técnicas, socioemocionais e conhecimentos específicos) requeridos, além do objetivo geral, carga horária, acessibilidade e infraestrutura (instrumentos) necessárias. A carga horária é definida após a organização dos conteúdos formativos de cada unidade curricular, evitando sub ou superestimação.

Finalmente, é proposto o Itinerário Formativo, que trata do(s) conjunto(s) de módulos que estruturam a organização curricular, visando atender às demandas de formação daquela ocupação. Na sua construção, são mapeadas as interseções entre diferentes ocupações dentro de uma área ou segmento tecnológico. Podem ser inclusos módulos e unidades curriculares comuns a várias ocupações, permitindo o aproveitamento de estudos, assim como módulos e unidades exclusivas de determinadas ocupações.

A metodologia de capacitação apresentada, portanto, se apresenta como relevante na formação de PCs de EEE. A partir da definição clara do perfil desse profissional, com atribuições de função e indicadores de desempenho explícitos, a proposta de uma estrutura modular de treinamento permite a divisão do curso em blocos de aprendizado, desde o básico até o avançado. Isso garante que cada etapa do treinamento esteja diretamente relacionada às atividades da inspeção. Além disso, a proposição de um itinerário formativo que ofereça ao profissional sequências de módulos a seguir, permite que o aluno dimensione seus esforços e organize seu tempo de estudo de forma otimizada.

3.3 Práticas de ensino

A educação profissional exige uma abordagem dinâmica, que transcende a simples transmissão de conhecimentos teóricos. O foco está no desenvolvimento integrado de competências técnicas, comportamentais e socioemocionais, capacitando os alunos para enfrentar os desafios concretos do mercado de trabalho. Nesse contexto, é essencial a adoção de estratégias de ensino e aprendizagem alinhadas tanto às necessidades dos estudantes quanto ao perfil profissional que se pretende formar. A seleção e aplicação dessas práticas devem ser feitas de forma criteriosa, visando assegurar a eficácia no desenvolvimento das competências necessárias. A seguir, serão apresentadas algumas abordagens estratégicas aplicáveis no contexto deste relatório.

3.3.1 Metodologia SENAI

A prática pedagógica do SENAI, especialmente no contexto da educação profissional e de especialização, é estruturada para desenvolver competências técnicas e comportamentais diretamente alinhadas às demandas do mercado de trabalho. Essa abordagem busca formar profissionais altamente capacitados, prontos para enfrentar os desafios específicos de suas áreas de atuação.

O foco principal é o desenvolvimento de habilidades práticas e aplicáveis, preparando os alunos para o exercício pleno de suas funções no setor produtivo. A prática pedagógica vai além da simples transmissão de conhecimentos teóricos, promovendo a autonomia do profissional para planejar, tomar decisões e resolver problemas em contextos reais de trabalho. Isso é essencial na formação de especialistas, que precisam não apenas dominar a técnica, mas também ter capacidade crítica e adaptativa frente às constantes mudanças no mercado. Além disso, a mediação dos docentes é estratégica nesse processo. Eles atuam como mentores e facilitadores, guiando os alunos na construção de suas habilidades especializadas e oferecendo suporte contínuo no desenvolvimento de suas competências.

A definição da estratégia de aprendizagem é um ponto muito importante pois delimita as ações didáticas ao longo do percurso formativo, onde para isso deve-se considerar variáveis como a adequação ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, o nível de complexidade dos conhecimentos a serem trabalhados, a carga horária disponível e os recursos necessários. Nesse sentido, cinco estratégias de aprendizagem desafiadoras são estabelecidas para promover esse processo. Essas estratégias devem ser selecionadas com base nas necessidades específicas dos alunos, considerando o contexto do curso e as características da turma, garantindo sua adequação no desenvolvimento das capacidades desejadas. A Tabela 6 resume a definição de cada estratégia e os principais critérios que devem orientar sua escolha.

Tabela 6 - Tipos de estratégias de aprendizagem

Estratégia de aprendizagem	Definição	Quando aplicar
Pesquisa aplicada	Investigação prática sobre um tema relevante, com aplicação de métodos científicos.	Quando se busca desenvolver habilidades de pesquisa e análise crítica.
Situação-problema	Abordagem que apresenta um problema real para ser resolvido pelos alunos.	Quando se deseja desenvolver habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico.
Estudo de caso	Análise detalhada de um caso específico para entender conceitos e práticas.	Quando é necessário aplicar teorias a situações práticas e promover discussões.
Projeto integrador	Um tipo de projeto que integra diferentes áreas do conhecimento, focando na aplicação prática e interdisciplinaridade.	Quando se deseja conectar teorias e práticas em um contexto desafiador e significativo.
Projetos	Desenvolvimento de um conjunto de ações planejadas, com objetivos definidos e prazos estabelecidos.	Quando se quer promover a colaboração, criatividade e aplicação prática do conhecimento.

Fonte: Adaptado de SENAI (2019).

As estratégias de ensino podem incluir exposições dialogadas, trabalhos em grupo, aulas práticas, visitas técnicas, entre outras. A escolha da estratégia deve levar em consideração o perfil dos profissionais em formação, os objetivos de aprendizagem, o contexto da aula e as estratégias de aprendizagem dos alunos, assegurando que essas abordagens sejam adequadas para o desenvolvimento das competências desejadas. Para facilitar a compreensão e aplicação dessas estratégias, a Tabela 7 apresenta algumas das metodologias recomendadas, oferecendo uma visualização clara das opções e suas possíveis aplicações.

Tabela 7 - Tipos de estratégias de aprendizagem

Estratégia de ensino	Definição	Quando utilizar
Exposição dialogada	Método de ensino em que o professor apresenta o conteúdo de forma interativa, promovendo a participação dos alunos.	Quando se deseja introduzir novos conceitos e estimular a discussão.
Trabalho em grupo	Atividade colaborativa onde os alunos trabalham juntos para alcançar um objetivo comum.	Quando se quer desenvolver habilidades socioemocionais e promover a troca de ideias.
Aula prática	Atividade que envolve a aplicação prática de conceitos em um ambiente controlado.	Quando se deseja que os alunos experimentem e pratiquem habilidades específicas.
Visita técnica	Atividade que leva os alunos a um local relevante para observar práticas profissionais em ação.	Quando se quer conectar teoria e prática em um contexto real.
Estudo de caso	Análise de um caso específico para discutir e aplicar teorias e conceitos.	Quando se busca promover a reflexão crítica e a aplicação de conhecimentos em situações reais.
Aula expositiva	Método tradicional onde o professor apresenta o conteúdo de forma estruturada e linear.	Quando se deseja transmitir informações de forma clara e organizada.

Fonte: Adaptado de SENAI (2019).

A metodologia de capacitação do SENAI demonstra alta eficácia na formação de profissionais certificados para o PBE Edifica. Sua abordagem prática, orientada ao mercado, alia teoria e prática para que os participantes desenvolvam não apenas o conhecimento técnico, mas também as habilidades práticas necessárias para a avaliação de eficiência energética.

A estrutura modular do curso permite um aprendizado progressivo e completo, podendo abranger desde os fundamentos da eficiência energética até técnicas específicas de etiquetagem. Cada módulo é projetado para atender às demandas do setor estudado, podendo incluir inclusive o estudo de situações reais que reforçam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

A flexibilidade nas modalidades de ensino, que combinam aulas síncronas e assíncronas, é um diferencial para profissionais já atuantes no mercado, permitindo que gerenciem melhor seu tempo e conciliem a formação com suas atividades profissionais. Essa estrutura facilita o aprendizado e garante que os profissionais estejam devidamente qualificados para realizar avaliações de qualidade e contribuir de forma efetiva para a eficiência energética das edificações.

Em resumo, a formação e a estrutura robusta proporcionada pela metodologia pode ser um pilar fundamental para garantir que os PCs de EEE estejam preparados para realizar boas avaliações e contribuir efetivamente para a melhoria da eficiência energética nas edificações.

3.3.2 Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), ou *Problem-based Learning*, é uma abordagem pedagógica que destaca o aluno como protagonista do seu próprio processo de aprendizado. Originada no final da década de 1960, a ABP é caracterizada como uma metodologia ativa, que amplia a autonomia dos alunos e a capacidade de tomada de decisões. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2024), uma das formas mais eficazes de ensino ocorre quando os alunos participam ativamente da construção de seu conhecimento. De acordo com Leon e Onófrío (2015), a ABP coloca o estudante no centro do processo

educacional, promovendo o trabalho em pequenos grupos como uma de suas principais características, embora possa ser adaptado para grupos maiores, conforme o contexto. Smolka, Gomes e Siqueira-Batista (2014) enfatizam que essa metodologia estimula um aprendizado mais ativo e envolvente.

A ABP pode ser implementada de três maneiras principais: como modelo pedagógico central em currículos, como proposta disciplinar em currículos tradicionais ou híbridos, ou como uma técnica utilizada esporadicamente pelos professores em determinadas disciplinas. Além disso, a ABP é adaptável ao ambiente virtual, permitindo que sessões tutoriais e atividades sejam realizadas à distância, com suporte de tutores aos estudantes.

Tibério, Atta e Lichtenstein (2003) identificam seis princípios fundamentais que orientam a ABP. O primeiro princípio é o conhecimento prévio, que é um dos principais fatores determinantes na aquisição de novas informações. Para que esse conhecimento existente seja efetivamente utilizado, ele deve ser ativado por sinais de contexto, como títulos ou tópicos. Além disso, a estruturação do conhecimento é essencial. Portanto, para facilitar o acesso à memória, o conhecimento deve ser organizado de maneira estruturada. Outro aspecto importante é a elaboração e discussão do conhecimento, que precisam ocorrer para melhorar o acesso e a retenção das informações. O contexto em que o aprendizado acontece também desempenha um papel crucial na ativação da memória. Por fim, tanto a motivação intrínseca quanto a extrínseca são fundamentais, pois influenciam diretamente a ativação da memória durante o processo de aprendizagem.

Essa abordagem é geralmente organizada em sete etapas, que promovem a integração e aplicação do conhecimento de forma sistemática. Essas etapas são essenciais para identificar lacunas de conhecimento e desenvolver uma compreensão mais aprofundada do problema em questão, conforme descrito na Tabela 8 a seguir.

Tabela 8 - Descrição dos sete passos da ABP

Atividade	Descrição
Passo 1: Esclarecer termos e conceitos	Identificar e definir termos desconhecidos ou pouco claros.
Passo 2: Definir as perguntas	Estabelecer as questões principais a serem resolvidas.
Passo 3: Analisar o problema (brainstorming)	Gerar ideias e discutir possíveis soluções.
Passo 4: Discutir e organizar as ideias	Estruturar e priorizar as ideias geradas na etapa anterior.
Passo 5: Formular objetivos de estudo e aprendizagem	Definir metas claras de aprendizado a partir da análise do problema.
Passo 6: Obter novas informações	Buscar dados e conhecimentos adicionais que ajudem a resolver o problema.
Passo 7: Relatar e sintetizar os conhecimentos adquiridos	Apresentar uma síntese dos aprendizados obtidos ao longo do processo.

Fonte: Adaptado de Tibério, Atta e Lichtenstein (2003).

Em suma, a ABP representa uma abordagem pedagógica poderosa para a capacitação profissional no âmbito do PBE Edifica, uma vez que estimula a autonomia e a capacidade de resolução de problemas. A estrutura sistemática das sete etapas da ABP facilita a identificação de lacunas de conhecimento e promove uma compreensão mais aprofundada dos requisitos de eficiência energética e dos procedimentos de certificação. Por meio da aplicação prática em situações reais, os PCs são incentivados a integrar teoria e prática, desenvolvendo competências críticas que podem ser diretamente aplicadas em suas atividades profissionais. Além disso, a flexibilidade da ABP permite que os profissionais, já inseridos no mercado de

trabalho, acessem os conteúdos em horários que não interfiram em suas responsabilidades. Para a formação de PCs no PBE Edifica, a ABP oferece uma solução adaptada às especificidades do conteúdo e perfil dos aprendizes, promovendo um aprendizado significativo e relevante. Contudo, para a implementação bem-sucedida da ABP, é crucial que haja um planejamento cuidadoso, suporte institucional e um design instrucional eficaz, garantindo que os problemas apresentados sejam pertinentes e que os estudantes se sintam motivados a participar ativamente do processo de aprendizado.

3.3.3 *Microlearning*

No contexto atual de educação e capacitação profissional, considerando também a evolução tecnológica, a necessidade de metodologias que conciliem eficiência e flexibilidade torna-se ainda mais relevante (Leong et al., 2021). O *Microlearning*, ou microaprendizagem, emerge como uma abordagem recente e inovadora que responde a essa demanda, sendo especialmente relevante para profissionais que enfrentam jornadas de trabalho extensivas e dispõem de tempo limitado para estudos (Mazareanu et al., 2019). Este capítulo explora os fundamentos teóricos, características, benefícios e aplicações do *Microlearning*, destacando sua pertinência para programas de capacitação complexos, como a formação de PCs no âmbito do PBE Edifica.

O *Microlearning* baseia-se na fragmentação do conteúdo educacional em unidades menores e autossuficientes, facilitando a assimilação e retenção de informações. Para a segmentação do conteúdo, os materiais mais extensos são transformados em microunidades ou módulos concisos focados em tópicos ou habilidades específicas, com até 15 minutos de duração. Essa metodologia alinha-se às teorias cognitivas da aprendizagem, que enfatizam a importância da carga cognitiva adequada para o processamento eficiente de novas informações (Buchem; Hamelmann, 2010). Ao reduzir a quantidade de conteúdo apresentado em cada sessão de aprendizado, o *Microlearning* diminui a sobrecarga cognitiva, permitindo que os indivíduos se concentrem em conceitos específicos (Shail, 2019). Além disso, essa abordagem aplica os princípios da aprendizagem *just-in-time*, fornecendo informações relevantes quando são necessárias (Brandenburg; Ellinger, 2003). Isso é particularmente eficaz para adultos em ambientes profissionais, que buscam aplicar imediatamente o conhecimento adquirido em situações práticas (Leong et al., 2021). Além disso, essa abordagem utiliza diversos formatos de mídia, incluindo vídeos, infográficos, podcasts, quizzes interativos e textos breves, o que enriquece a experiência educacional e mantém o engajamento dos alunos (Gagne et al., 2019). A flexibilidade e acessibilidade também são pontos-chave, já que a metodologia é frequentemente implementada através de plataformas digitais para múltiplos dispositivos (computadores, celulares, tablets), permitindo acesso aos conteúdos a qualquer hora e em qualquer lugar (Leong et al., 2021).

Entre os benefícios do *Microlearning*, destaca-se o aumento da retenção e compreensão, uma vez que informações apresentadas em porções menores são mais facilmente assimiladas e retidas a longo prazo (Giurgiu, 2017). O engajamento elevado é outro ponto forte, já que a natureza concisa e dinâmica dos módulos mantém o interesse dos discentes e evita a fadiga cognitiva associada a sessões de aprendizado prolongadas (Gagne et al., 2019). A autonomia e personalização também são destaques, permitindo que os indivíduos controlem seu ritmo de aprendizado e adaptem o estudo às suas necessidades individuais (Gabrielli et al., 2006). Além disso, a eficiência de tempo é maximizada, permitindo que o aprendizado seja integrado em pequenos intervalos ao longo do dia sem comprometer a qualidade da educação (Leong et al., 2021).

Por outro lado, sua implementação enfrenta alguns desafios (Al-Nasheri; Alhalafawy, 2023), como a possível falta de recursos prontos e adequados, o que exige que os professores criem seus próprios materiais digitais, consumindo tempo e esforço consideráveis. Além disso, muitos educadores carecem de treinamento em metodologias modernas e habilidades digitais necessárias para produzir e adaptar conteúdos de *Microlearning*, o que pode dificultar sua aplicação. A fragilidade dessas competências tecnológicas entre os professores pode levar à dependência de terceiros ou ao uso de materiais inadequados, comprometendo a qualidade do ensino. Esses obstáculos destacam a necessidade de suporte institucional, incluindo a oferta de recursos apropriados e investimento em capacitação profissional contínua, para que essa abordagem possa ser implementada com sucesso em programas de formação profissional.

Estudos de caso e relatos de sucesso em organizações que adotaram o *Microlearning* mostram resultados positivos, como aumento na retenção de conhecimento e satisfação dos colaboradores (Bersin, 2018). Embora estudos específicos sobre sua aplicação na capacitação para o PBE Edifica não tenham sido identificados, os benefícios observados em outros contextos sugerem um potencial significativo para a metodologia.

Na capacitação de PCs para o PBE Edifica, o *Microlearning* pode ser particularmente eficaz para abordar conteúdos complexos, como a INI-C, INI-R e os RAC. As portarias podem ser decompostas em seções temáticas e transformadas em módulos que abordam tópicos específicos, facilitando a compreensão de critérios de eficiência energética, procedimentos de inspeção e requisitos de documentação. O desenvolvimento de módulos interativos que incluem explicações teóricas acompanhadas de exemplos práticos, simulações de cenários reais e *quizzes* para autoavaliação reforçaria o aprendizado. A flexibilidade permite que os PCs, já inseridos no mercado de trabalho, acessem os conteúdos em horários que não interferem em suas atividades profissionais. O *Microlearning* também facilita a atualização constante dos conteúdos, uma vez que são microfragmentados, o que é interessante em um campo sujeito a mudanças regulatórias e tecnológicas.

Em suma, o *Microlearning* representa uma abordagem inovadora e eficaz para a capacitação profissional em contextos que demandam flexibilidade e eficiência. Ao fragmentar conteúdos complexos em módulos manejáveis e acessíveis, atende às necessidades de profissionais que conciliam demandas laborais e educacionais. Para a formação de PCs no âmbito do PBE Edifica, oferece uma solução adaptada às especificidades do conteúdo e perfil dos candidatos. Entretanto, a implementação bem-sucedida requer planejamento cuidadoso, investimento em tecnologia e atenção ao design instrucional, garantindo que os módulos sejam engajadores, relevantes e integrados.

4 Análise de cursos por modalidade: presencial *versus* à distância

Esta seção apresenta uma análise comparativa das modalidades presencial *versus* online, tendo como base instituições de ensino superior no Brasil. O Censo da Educação Superior (INEP, 2020) é uma pesquisa realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em articulação com as Instituições de Educação Superior (IES), obrigatória aos estabelecimentos públicos e privados. O Censo de 2022 (mais recente) apresenta o panorama dos cursos de graduação dividindo-os por modalidade.

No período de 2018 a 2022, o número de cursos oferecidos em EaD cresceu significativamente, com aumento de 189,1% e o número de vagas ofertadas cresceu 139,5% na modalidade no mesmo período (INEP, 2022). Em 2022, mais de 3 milhões de novos estudantes ingressaram em cursos à distância, ultrapassando o número de ingressantes em cursos presenciais, com cerca de 1 milhão e 600 mil alunos. A maior parte das vagas em cursos EaD está concentrada nas instituições privadas. Na comparação entre os 10 maiores cursos de graduação nas modalidades presencial e EaD mostra que cursos das áreas de saúde e engenharias (como Enfermagem, Medicina e Engenharia Civil) predominam no ensino presencial. Já no EaD, lideram os cursos de gestão, educação e tecnologia da informação (como Pedagogia, Administração e Sistemas de Informação). Essa diferença pode ser devida à abordagem mais teórica e flexível destes cursos em contraste à necessidade de atividades práticas e laboratoriais dos primeiros.

O Censo apresenta também a evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes. Para cada ano de referência, é possível identificar a coorte de ingressantes em cada curso e, assim, acompanhar sua trajetória no curso ao longo dos anos. Os indicadores incluem a taxa de permanência, a taxa de conclusão acumulada e a taxa de desistência acumulada. Desde 2013 a taxa de permanência vem sendo reduzida para ambas as modalidades, chegando a 1% em 2022 (Figura 1). Neste ano, as taxas de conclusão e desistência são equivalentes entre as modalidades, com aproximadamente 40 e 60%, respectivamente. A evasão de alunos consiste em um dos desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior. De acordo com o *Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil* (ABED, 2024), os principais motivos incluem questões financeiras, impactando tanto os cursos presenciais e híbridos quanto a EaD. Na educação a distância, destaca-se a falta de adaptação aos modelos pedagógicos e as dificuldades com as ferramentas tecnológicas, evidenciando os desafios que as IES enfrentam para superar essas fragilidades.

Figura 1 - Evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes no curso de ingresso em 2013, por modalidade de ensino - Brasil 2013-2022. Fonte: INEP, 2022.

Além disso, é necessário considerar aspectos qualitativos referentes a esse tema. Nesse sentido, muitos estudos têm refletido e problematizado a questão da qualidade da modalidade a distância, com resultados divergentes. Figueiredo et al. (2017) mostrou que, segundo dados do Exame Nacional de

Desempenho dos Estudantes (Enade), a maioria dos cursos de graduação a distância são avaliados como iguais ou melhores que os presenciais, sugerindo que não haveria diferença significativa entre as modalidades. Por outro lado, Bielschowsky (2018) apontou que, em 2016, cinco instituições responsáveis por 58% das matrículas EaD tinham cursos com conceito abaixo de 1,5 no Enade. Os cursos presenciais dessas instituições geralmente apresentavam melhores resultados, sugerindo um tratamento desigual entre as modalidades. Bertolin (2021) selecionou uma amostra dos três cursos com maior quantidade de concluintes para comparações de desempenho entre as modalidades presencial e EaD, também a partir de dados do Enade. A análise foi dividida por nível de *background* (cor da pele, renda familiar, escolaridade da mãe, tipo de escola no ensino médio e situação de trabalho, ou seja, se está apenas estudando ou estudando e trabalhando). Em muitos casos, a modalidade de ensino teve mais impacto no desempenho do que a situação socioeconômica.

Ainda que a qualidade do ensino à distância esteja sendo debatida e aprimorada, é necessário identificar suas vantagens e desvantagens em relação ao ensino presencial. O estudo de Casagrande (2022) apresenta pontos importantes observados na literatura. Entre as vantagens, destacam-se a flexibilidade e acessibilidade, permitindo que o aprendizado ocorra em diferentes momentos e lugares, o que favorece estudantes com restrições de tempo ou deslocamento, eliminando barreiras geográficas e ampliando o alcance de público. Além disso, permite a revisão dos conteúdos de acordo com o ritmo individual de cada estudante. Outra vantagem significativa é o custo-benefício dos cursos EaD, que promovem a democratização do ensino, oferecendo maior diversidade de métodos e materiais adaptados a diferentes perfis de alunos. Por outro lado, entre as suas desvantagens estão a reduzida troca de experiências tanto entre alunos e professores quanto entre alunos, limitando a criação de networking. A ausência de interações presenciais também afeta a comunicação não verbal (expressões faciais, contato visual, linguagem corporal), fundamentais para regular o processo de interação e aprendizado. Outros desafios incluem a falta de disciplina dos alunos, interrupções frequentes no ambiente de estudo, e a falta de preparo dos professores tanto para lidar com as tecnologias utilizadas no EaD quanto para manter a atenção dos alunos e identificar aqueles que necessitam de mais suporte. Essa modalidade também pode prejudicar a credibilidade das avaliações. O acesso à internet é um problema recorrente.

Os dados apresentados revelam nuances importantes na comparação entre as modalidades presencial e EaD. A crescente adesão ao ensino a distância no Brasil, com um aumento expressivo no número de cursos e de matrículas, mostra que essa modalidade tem se consolidado como uma alternativa relevante, especialmente em áreas que favorecem abordagens mais teóricas e autônomas. É fundamental, no entanto, ressaltar que os dados discutidos se referem exclusivamente aos cursos de graduação oferecidos no Brasil, diferentemente do objetivo deste relatório, que busca investigar qual modalidade de ensino se mostra mais eficaz para cursos de capacitação de profissionais, especificamente um PC de EEE. A experiência de aprendizado pode variar significativamente entre diferentes contextos, e compreender essas diferenças é crucial para a escolha do modelo educacional mais apropriado para atender às necessidades dos profissionais. Portanto, é necessário pontuar as diferenças entre o esperado nessa capacitação e um curso de graduação.

A começar pelo perfil do aluno. Considerando os requisitos de formação acadêmica na área de arquitetura e engenharia do PC, estima-se que grande parte desses alunos exerçam atividades profissionais, o que impacta no tempo diário disponível para dedicar-se ao treinamento. Logo, além da duração do treinamento ser significativamente mais breve que um curso de graduação, a carga horária proposta deve considerar que esta seja realizada em períodos de contraturno. Nesse sentido, as vantagens apontadas na

literatura referentes à flexibilidade de horários e a economia de tempo em deslocamento do ensino EaD convergem para o melhor atendimento destes profissionais. Portanto, a previsão de módulos de conteúdo desenvolvidos com atividades assíncronas em períodos de até 2 horas diárias, por exemplo, pode facilitar o engajamento e a trajetória do aluno ao longo do treinamento. O formato EaD também atenderia os módulos de conteúdo síncrono, nos quais podem ser previstos no formato de encontros semanais, por exemplo, tanto para resolução de exercícios quanto para esclarecimento de dúvidas.

É necessário destacar também a questão da acessibilidade geográfica, ou do alcance do treinamento de PCs em diversas regiões do Brasil. A modalidade EaD possui grande potencial para atender à demanda por capilaridade na formação de PCs de EEE justamente por atingir profissionais que atuam em locais além de grandes centros urbanos. Os dados apresentados referentes ao ensino EaD corroboram com esse cenário, facilitando o acesso a profissionais interessados em diferentes locais. Uma das possíveis dificuldades enfrentadas, no entanto, trata da conexão com a internet, também apontada na literatura como uma desvantagem da modalidade. Para contornar essa questão, é possível disponibilizar o material de atividades assíncronas para download, permitindo seu acesso off-line. Além disso, é possível prever a transcrição de encontros síncronos em atas disponibilizadas aos alunos com dificuldade de conexão, além de prever a interação entre professor e aluno de formas complementares aos encontros como, por exemplo, fóruns de dúvidas.

Em contrapartida, os dados apresentados indicam que a modalidade presencial apresenta resultados superiores em áreas que demandam atividades práticas, e esse aspecto também é aplicável à formação do PC de EEE, uma vez que são requeridos treinamentos específicos para a inspeção em campo de edificações construídas. Nesse sentido, é necessário prever pelo menos um encontro presencial a fim de instruir os profissionais a verificar os equipamentos utilizados e realizar as medições necessárias.

5 Conclusão

Este relatório teve como objetivo analisar metodologias de capacitação para a formação de PCs no âmbito da etiquetagem de edificações e sugerir caminhos potenciais para a proposição dessa formação a partir de uma revisão nacional e internacional sobre modelos de ensino, métodos de capacitação e modalidades de curso.

A análise de programas de capacitação em países como Portugal, França e Itália revela práticas que poderiam ser adaptadas ao contexto brasileiro. Os pré-requisitos exigidos incluem, por exemplo, formação acadêmica em áreas relacionadas à construção civil como engenharia ou arquitetura, aprovação em curso de capacitação específico para certificadores de energia, comprovação de experiência em áreas correlatas a construção civil e registro em ordens ou conselhos profissionais. A exigência destes pré-requisitos busca garantir que os candidatos possuam conhecimento prévio da área, o que contribui para sua qualificação como Profissional Certificado de Eficiência Energética em Edificações (PC de EEE). No Brasil, a adoção de critérios semelhantes pode ser uma alternativa para alinhamento da formação com as demandas do setor da construção civil. Nesse sentido, vale destacar que o RAC (Brasil, 2022) menciona a formação requerida para o inspetor atuante nos OIAs. Essa formação pode estar relacionada à construção civil ou outras engenharias com ligação à área, como mecânica, elétrica ou de energia. Os mesmos requisitos são estendidos ao PC de EEE, conforme estabelecido no RAC (Brasil, 2022).

Embora o processo de certificação do profissional, que consiste basicamente na checagem de pré-requisitos do candidato, aplicação e correção da avaliação e o cadastramento dos PCs, ocorra por meio de um Organismo de Certificação Profissional (OPC), a etapa de treinamento para qualificação pode ser terceirizada. Dos países analisados, apenas em Portugal os cursos de capacitação são opcionais e conduzidos pelo órgão responsável pela emissão dos certificados de energia de edificações, enquanto na França e Itália o treinamento é obrigatório e oferecido por empresas privadas e/ou entidades reconhecidas. Com relação à obrigatoriedade do treinamento, esta prática deve ser especialmente considerada no contexto brasileiro. Inicialmente, estima-se que a busca pela certificação seja feita majoritariamente por profissionais atuantes no mercado de etiquetagem (consultores, por exemplo) e com conhecimento técnico sobre o tema, cenário no qual o treinamento poderia ser dispensado. No entanto, com o aumento esperado na demanda pela etiquetagem de edificações, a expectativa é de entrada de novos profissionais interessados em atuar nessa área. Essa perspectiva reforça a necessidade de tornar o treinamento obrigatório, buscando garantir a qualidade dos serviços prestados pelos PCs. A longo prazo, essa obrigatoriedade pode ser revista a partir dos resultados obtidos tanto nos exames de avaliação quanto na qualidade das etiquetas emitidas pelos PCs.

A eficácia de cursos em modalidade EaD foi observada na literatura como uma forma de oferecer maior flexibilidade e acesso, especialmente para profissionais já atuantes no mercado. O formato EaD amplia o alcance a profissionais de diferentes regiões e otimiza o tempo de estudo, fatores relevantes para o objetivo do programa de PCs de EEE. O custo também pode ser um elemento de influência, pois abordagens virtuais tendem a ser mais acessíveis para os candidatos. A criação de uma plataforma específica para EaD, com materiais multimídia disponíveis para acesso off-line contribui para a eficácia do ensino. A modalidade presencial, no entanto, ainda pode ser essencial para o treinamento de atividades práticas, como inspeções de campo. Nesse contexto, é possível sugerir tanto a previsão de um módulo de treinamento presencial, a ser realizado na instituição mais próxima do candidato dentro de um período pré-determinado, ou em formatos de trainee, no qual um PC mais experiente demonstra, orienta e aprova um PC em treinamento. As abordagens sugeridas buscam equilibrar o custo-benefício e maximizar a curva de aprendizado sem comprometer a qualidade da capacitação.

Cada uma das metodologias de capacitação analisadas oferece contribuições complementares que podem fortalecer a capacitação de PCs no âmbito do PBE Edifica. A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) desenvolve autonomia e habilidades de resolução de problemas, incentivando uma compreensão aprofundada dos requisitos de eficiência energética por meio de aplicações práticas. O *Microlearning*, com sua abordagem flexível e modular, atende à necessidade de conciliar o aprendizado com atividades profissionais, permitindo que o conteúdo seja absorvido em etapas curtas e eficazes. A metodologia do SENAI, por sua vez, apresenta uma formação completa e prática, adaptada às exigências do mercado e cobrindo desde conceitos fundamentais até técnicas específicas aplicáveis à etiquetagem. Assim, a capacitação no Brasil pode ser enriquecida ao combinar a abordagem prática da ABP, a flexibilidade do *Microlearning* e a estrutura consolidada do método SENAI, sendo este último especialmente adequado para formar profissionais preparados para atender às demandas do setor e contribuir para a eficiência energética nas edificações.

Para garantir uma formação eficaz, é fundamental que a instituição responsável seja adequadamente qualificada, com profissionais experientes, conhecimento técnico e métodos apropriados para essa capacitação. Portanto, a colaboração entre academia, entidades de classe e órgãos reguladores é essencial para o desenvolvimento de cursos que atendam tanto às exigências normativas quanto às demandas do

mercado. A adaptação das metodologias, associada a um desenho curricular abrangente de capacitação, contribuirá para que os PCs estejam devidamente preparados para realizar avaliações de eficiência energética com a qualidade e precisão requeridas. As ideias apresentadas neste relatório serão discutidas e aprofundadas na próxima etapa do trabalho, que inclui o desenvolvimento de um workshop com os stakeholders envolvidos no processo de etiquetagem.

REFERÊNCIAS

- ABED. Associação Brasileira de Educação a Distância. **Censo ead.br: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2022**. Curitiba: Intersaberes, 2024. Disponível em: <https://abed.org.br/arquivos/CENSO%20EAD%202022%20PORTUGUES+INGLES.pdf>. Acesso em: 16 out. 2024.
- AL-NASHERI, Ali Ahmed; ALHALAFAWY, Waleed Salim. **Opportunities and challenges of using micro-learning during the pandemic of COVID-19 from the perspectives of teachers**. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, v. 6, n. 9s, p. 1195–1208, 2023. Disponível em: <https://jrtd.com/index.php/journal/article/view/1691>. Acesso em: 16 out. 2024.
- BERSIN, J. **The disruption of digital learning: ten things we have learned**. Deloitte Review, 2018.
- BERTOLIN, J. C. G. (2021). **Existe diferença de qualidade entre as modalidades presencial e a distância?** *Cadernos de Pesquisa*, 51, Artigo e06958. <https://doi.org/10.1590/198053146958>.
- BIELSCHOWSKY, C. E. (2018). **Qualidade na educação superior a distância no Brasil: onde estamos, para onde vamos?** *Rev. EaD em Foco*. 8(1): e709. <http://dx.doi.org/10.18264/aedf.v8i1.709>.
- BRANDENBURG, Dale C.; ELLINGER, Andrea D. **The future: just-in-time learning expectations and potential implications for human resource development**. *Advances in Developing Human Resources*, v. 5, n. 3, p. 308-320, ago. 2003. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/1523422303254629>.
- BRASIL. Portaria Nº 309, de 6 de setembro de 2022. **Aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais – Consolidado**. 2022.
- BUCHEM, I.; HAMELMANN, H. **Microlearning: a strategy for ongoing professional development**. *eLearning Papers*, v. 21, n. 7, p. 1-15, 2010.
- CASAGRANDE, ANA BEATRIZ DE ANDRADE ET AL. (2022). **Vantagens e desvantagens de cursos presenciais e online na educação executiva: percepções comparativas entre professores, coordenadores e alunos**. *Competência*, Porto Alegre, v. 15, n. 2, nov. 2022.
- EMERSON, L. C.; BERGE, Z. L. **Microlearning: knowledge management applications and competency-based training in the workplace**. UMBC Faculty Collection, Baltimore, 2018.
- FERRAZ, S. F. S. et al. **Contratos de aprendizagem: Princípios andragógicos e ferramenta de gestão da aprendizagem**. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - ENANPAD, 28, 2004, Salvador. Anais... Salvador: ANPAD, 2004.
- FGV. **Metodologia PBL**. 2024. Disponível em: <https://eesp.fgv.br/metodologia-pbl>. Acesso em: 16 out. 2024.
- FIGUEIREDO, M. A., AMARAL, R. C. B. M., & ROPOLI, E. A. (2017). **Avaliação dos cursos de graduação: estudo comparativo entre cursos oferecidos nas modalidades a distância e presencial**. In Anais do 23 Congresso

Internacional ABED de Educação a Distância. Foz do Iguaçu: Abed. <http://www.abed.org.br/congresso2017/trabalhos/pdf/438.pdf>

GABRIELLI, S.; KIMANI, S.; CATARCI, T. **The design of microlearning experiences: a research agenda**. In: HUG, T.; LINDNER, M.; BRUCK, P. A. (Eds). *Microlearning: Emerging concepts, practices and technologies after e-learning: Proceedings of Microlearning Conference 2005: Learning and Working in New Media*, p. 45-53.

GAGNE, Jennie Chang de; PARK, Hyeyoung Kate; HALL, Katherine; WOODWARD, Amanda; YAMANE, Sandra; KIM, Sang Suk. **Microlearning in health professions education: scoping review**. *JMIR Medical Education*, v. 5, n. 2, p. 13997, 23 jul. 2019. JMIR Publications Inc. <http://dx.doi.org/10.2196/13997>.

GIURGIU, Luminița. **Microlearning an evolving elearning trend**. *Scientific Bulletin*, v. 22, n. 1, p. 18-23, 1 jun. 2017. Walter de Gruyter GmbH. <http://dx.doi.org/10.1515/bsaft-2017-0003>.

INEP. **Censo da educação superior**. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>. Acesso em: 16 out. 2024.

LEON, L. B. de; ONÓFRIO, F. de Q. **Aprendizagem baseada em problemas na graduação médica – Uma revisão da literatura atual**. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 39, n. 4, p. 614–619, 2015. doi:10.1590/1981-52712015v39n4e01282014.

LEONG, Kelvin; SUNG, Anna; AU, David; BLANCHARD, Claire. **A review of the trend of microlearning**. *Journal of Work-Applied Management*, v. 13, n. 1, p. 88-102, 17 dez. 2020. Emerald. <http://dx.doi.org/10.1108/jwam-10-2020-0044>.

LÔBO, Ítalo M.; SILVA, B. H. F. da; PEREIRA, J. A.; SILVANY, M. A.; ANDRADE FILHO, M. A. S. de. **Metodologia ativa: aprendizagem baseada em problemas: uma revisão de literatura**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 5, p. 116–124, 2024.

MAZAREANU, E. **Time employees take to learn worldwide**. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/885973/time-employees-take-to-learn-worldwide/>. Acesso em: 16 out. 2024.

OLIVEIRA, Samya Karla Lopes de; MACIEL, Cilene Maria Lima Antunes. **Breve Revisão Sistemática**. *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas*, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 94–98, 2024. DOI: 10.17921/2447-8733.2024v25n1p94-98. Disponível em: <https://revistaensinoeducacao.pgsscogna.com.br/ensino/article/view/10854>. Acesso em: 15 out. 2024.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. **Metodologia SENAI de educação profissional**. Brasília: SENAI/DN, 2019. 176 p. ISBN 978-85-505-0330-1.

SHAIL, Mrigank s. **Using micro-learning on mobile applications to increase knowledge retention and work performance: a review of literature**. *Cureus*, 2 ago. 2019. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.5307>.

SMOLKA, M. L. R. M.; GOMES, A. P.; SIQUEIRA-BATISTA, R. **Autonomia no contexto pedagógico: percepção de estudantes de medicina acerca da aprendizagem baseada em problemas.** *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 38, n. 1, p. 5–14, 2014. doi:10.1590/s0100-55022014000100002.

TIBÉRIO, I. de F. L. C.; ATTA, J. A.; LICHTENSTEIN, A. **O aprendizado baseado em problemas - PBL.** *Revista de Medicina*, v. 82, n. 1-4, p. 78-80, 2003.